

INGLIZ TILIDAGI ANTROPONIMLARNI O'ZBEK TILIGA O'GIRISHDA YUZAGA KELADIGAN TRANSFORMATSIYALAR TAHLILI (SHARLOTTE BRONTENING "JEYN EYR" ASARI MISOLIDA)

Aliyorova Mo'tabar Anvar qizi¹
Solijonov Juraali Kamoljonovich²

¹Termiz Davlat Universiteti
Gid hamrohligi va tarjimonlik
faoliyati yo'nalishi talabasi
email: xolnisaaliyorova@gmail.com

²Termiz davlat universiteti
Email: solijonov94@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504036>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022
Ma'qullandi: 25- aprel 2022
Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

antropnimlar,
transliteratsiya,
leksikologiya, feministic,
ingliz- o'zbektarjima,
lingvistika, etimologiya,
idealizatsiya.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola ingliz tilidagi leksikologik birliklarning asosan antropnimlarning tarjimasining o'zgarishlarga uchrashini va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai-nazardan o'quvchi uni anglashi uchun ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar asar muallifi tomonidan o'ylangan to'qima bo'lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o'ylab topilgan. So'ngra lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantic va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.

Sharlotte uchinchi qizi edi, ammo uning barcha aka -ukalari yashamagan. Shuningdek, u fransuz tilini yaxshilash maqsadida Bryusselda bir mavsum yashagan. Sharlotte Brontening ijodi ayollarning qiyofasiga bo'lgan munosabati tufayli o'z davridagi adabiyotda tub burilish yasadi. Shu sababli Bronte birinchi feministic romantik roman mualliflaridan biri hisoblangan.

Asarda asosan asar qahramoni Jejn Eyrning hayoti tasvirlangan. Jejn yoshligida ota-onasidan ajralgan. Keyin u amakisi va xolasining qo'lida qoladi. Ko'plab qiyinchiliklarni boshidan o'tkazadi.

Uning birgina yaqin insoni amakisi ham Jejniga yaxshi munosabatda bo'lmaydi. Va u oldingi ya'ni ota-onasi bilan yashagan uyiga qaytishni xohlaydi. Xolasi Jeynni do'stining ya'ni janob Broklexerstning maktabiga yuborishga qaror qiladi. Sharlotte Bronte janob Broklexerstni asarda keng manoda tasvirlagan. Jejn janob Broklexerstning maktabiga borishi va u yerda o'n bir qismdan iborat. Asarda har bir qismda yangi odamlar ya'ni qahramonlar, yangi joylar va voqealar yangicha tarzda o'zgaradi va tasvirlanadi.

Jumladan, atoqli otlar sistemasiga kiruvchi antroponimlar ham o'z navbatida boshqa mayda sistemalarga bo'linadi

Bular quyidagilar:

Ismlar

Familiyalar

Ota ismlari

Taxalluslar

Maqolalar

ADABIYOTLAR TAHLILI

VA METODOLOGIYASI

Antroponimlar o'zbek tili leksik sistemasida ma'lum o'ringa ega. Faqat uningaga xos bo'lgan indekatorlar mavjudligi bilan ham xarakterlanib turadi. Xuddi shuningdek, antroponimlar semantik, uslubiy va yasalixususiyatlari bilan boshqa birikmalardan ajralib turadi. Shuning uchun ham onomastik tadqiqotlarni sinxron va diaxron rejada sistem-struktur va tarixiy-qiyosiy metod asosida olib bo'rish kerak.

Oddiy ma'noda idealizatsiya- bu biror narsaning (yoki kimningdir) g'oyasini mukammalroq shaklda anglatuvchi tushunchadir. Ilm fanda bu atama biroz boshqacha ma'noda qo'llaniladi: bilish usullaridan biri sifatida, ya'ni uzoq mavhumlik sifatida. Shaxsning ijodiy faoliyatidagi idealizatsiya oddiy fikrlash doirasidan chiqishga va voqelikni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Feminizm bu jinlar o'rtasida siyosiy, iqtisodiy, shaxsiy va ijtimoiy tenglikni tashkil etishga qaratilgan ijtimoiy-siyosiy harakatlar va mafkuralar tizimidir. Feminizm jamiyatlar erkaklar nuqtai nazarini ustun ko'rishi, ayollarga esa adolatsiz munosabatda bo'lish g'oyasini o'z ichiga oladi.

Lingvistika – Tilshunoslik (lot. Lingua “til” dan), tilshunoslik, tilshunoslik tillarni o'rganuvchi fan, manba. Bu umuman

insonning tabiiy tili va uning individual vakillari sifatida dunyoning barcha tilari haqidagi fan. So'zning keng ma'nosida tilshunoslik ilmiy va amaliy fanlarga bo'linadi. Ko'pincha tilshunoslik ilmiy tilshunoslikka ishora qiladi.

Transliteratsiya (lotincha: trans - “qarshi”, “orqali” valittera – “harf”) deb bir yozuv tizimidagi matnni boshqa yozuv tizimidagi belgilar bilan berishga aytiladi. Transliteratsiya (trans va lot. littera – harf) – birgra fiktizim (alifbo) asosida yozilgan matnlar yoki alohida so'zlarni boshqa bir grafik tizim (alifbo) vositalari bilan aks ettirish.

Transformatsiya (lot. transformation – o'zgartirish, o'zgartirish) asosiy til modelning (yadroviy strukturaning) muntazam o'zgarishi, ikkinchi darajali til strukturasi yaratishga olib keladi.

Fonetika (yunoncha: fonetikos – tovushga, tovush chiqarishga oid; tovushli, ovoqli) – 1) tilshunoslikning nutq tovushlarining hosil bo'lish usullarini va akustik xususiyatlarini; bo'g'in, nutqning pauza bilan ajraluvchi qismlarini o'rganuvchi bo'limi.

Orfografiya – imlo qoidalari va so'zning to'g'ri yozilishini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi.

NATIJALAR

Mazkur maqolada jami 12 antroponimlarni leksikologik, etimologik, asarda tutgan o'rni, xarakteri va o'zbek tiliga ularni tarjima qilish masalalari ham da tarjima jarayonida tug'iladigan muammolarga yechimlar taklif etilgan. Bular quyidagi antroponimlardir: Charlotte Bronte, Jane Eyre, Temple, Broklehurst, John, Eliza, Reed, Rochester. 5 antroponimda tillararo fonetik o'zgarish masalasi yechimini ko'rib chiqdik: ingliz tilida Jane o'zbek tilida “a” harfi “e” tarzida

o'qilishi, hamda "y" harfi orttirilishi, va oxirgi e harfi ham tushib qolib Jeyn tarzida o'qilishidir. Shuningdek, boshqa ismlar ham Eyre, Temple ismlaridagi oxirgi "e" harfining tushib qolishi ya'ni Eyr, Templ tarzida o'qilishidir. Ingliz tilida John ismi ham o'zbek tilida "h" harfi tushib qolib Jon tarzida o'qilishidir.

MUHOKAMA

Romandagi shaxslarning ismi ingliztilidan o'zbektiliga tarjima jarayonida transliteratsiya qilinishi kerak

Charlotte. Charlotte nomi Charlzning erkak ismining, qadimgi nemis Carl ismidan olingan. Xuddi shunday, Karolina nomi Karl nomidan olingan nom. Qadimgi german tilidan "Karl" so'zi "odam", "erkin odam", "odam" degan ma'nolarni bildirgan, keyinchalik "qirol" so'zi unga Charlemagne nomidan berilgan. Rustlida "Karl" so'zidan "mitti" so'zi "kichkina odam", "kichkina odam" ma'nolarida shakllangan. Sharlotta nomi "bepul" deb tarjima qilinadi. Sharlotta har bir mamlakatda o'zgacha talaffuz qilinadi. Angliyada bunday ismga ega bo'lgan qizga Sharlot, Sheril yoki Sharlen yoki Charlotte. deb murojaat qilinadi.

Jane. Jane eng yaxshi nom ma'nosi: Jiddiy, Zamonaviy, Omadli, Saxiy Uchuvchi degan ma'nolarni anglatadi. Jane tarjimada Jeyn tarzida olindi va bu ham fonetik transformatsiya hisoblanadi.

John. 7 iyul kuni pravoslav cherkovi Yahyo cho'mdiruvchining tug'ilgan kunini

tantanali ravishda nishonlaydi – Masihning kelishini bashorat qilgan va Najotkor Masihni suvga cho'mdirgan avliyo; avliyo, u haqida Arximandrit Jon (Krestyankin) shunday degan: " Uning hayotidagi hamma narsa g'ayrioddiy , hamma narsa Eski Ahddan tashqariga chiqadigan yangi ma'naviy qadriyatlarining oldindan belgilab qo'yilgandir. John o'zbek tilida Jon tarzida olindi. Va bu yerda ham "h" harfi tushib qolib fonetik transformatsiya sodir bolgan. Ismlar inglizchadan o'zbek tiliga tarjima qilinganda kuzatiladigan fonetik o'zgarishlar.

Inglizcha ismlar-O'zbek tiliga tarjima:

1. Jane Eyre -Jeyn Eyr

2. Temple-Templ

3. John-Jon

4. Reed-Red

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, antroponimlarni tarjima qilishning ikki xil usuli mavjud bo'lib, bular – transliteratsiya usulidan foydalangan holda so'zning shaklini tarjima tiliga o'girib qo'yish yoki uning mazmunidan kelib chiqqan bo'lib, semantic ma'nosini tarjima qilish. Mazkur asardagi aksariyat antroponimlarni faqat transliteratsiya orqali orfografik transformatsiyalarni amalga oshirgan holda o'zbek tiliga o'rgirish o'rinli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Charlotte Bronte hayotidan qo'llanma
2. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *CentralAsianResearchJournalforInterdisciplinaryStudies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
3. Jane Eyre asari haqida
4. J.K.Solijonovning "FINAL QUALIFICATION WORK

5. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
6. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI" ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>